

BO‘LAJAK TARIX FANI O‘QITUVCHILARINI TEST ISHLAB CHIQISH JARAYONIGA TAYYORLASH

Xamidova Rislig‘oy Faraxadovna

Andijon davlat pedagogika instituti, “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi
e-mail.ru hamidovarisligoy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17119095>

Annotatsiya

Mazkur maqolada bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarini test ishlab chiqish jarayoniga tayyorlashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Unda test metodining ta‘lim tizimidagi ahamiyati, tarix fanining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda test topshiriqlarini ishlab chiqish zaruriyati hamda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o‘rni tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada test topshiriqlarining turlari, ularni tuzish mezonlari, amaliyotda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Tadqiqot natijalarida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarini test ishlab chiqishga tayyorlash ta‘lim jarayonida samaradorlikni oshirishi, o‘quvchilarning bilimini xolisona baholash imkoniyatini yaratishi hamda ularni mustaqil fikrlashga yo‘naltirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Test, globallashuv, testologiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, test nazariyasi, test loyihalari, diagnostika.

Аннотация

В данной статье освещаются теоретические и практические аспекты подготовки будущих учителей истории к процессу разработки тестов. В ней проанализировано значение метода тестирования в системе образования, необходимость разработки тестовых заданий исходя из особенностей исторической науки, а также его роль в развитии профессиональной компетентности будущих педагогов. Также в статье указаны виды тестовых заданий, критерии их составления, проблемы, встречающиеся на практике, и пути их преодоления. Результаты исследования научно обоснованы тем, что подготовка будущих учителей истории к разработке тестов повышает эффективность образовательного процесса, дает возможность объективно оценивать знания учащихся, а также служит для ориентации их на самостоятельное мышление.

Ключевые слова: тест, глобализация, тестология, информационно-коммуникационные технологии, теория тестирования, тестовые проекты, диагностика.

Annotation

This article covers theoretical and practical aspects of preparing future history teachers for the test development process. It analyzes the importance of the test method in the educational system, the need to develop test assignments based on the characteristics of historical science, and its role in the development of professional competence of future teachers. The article also shows the types of test assignments, the criteria for compiling them, the problems encountered in practice and ways to eliminate them. The results of the study were scientifically substantiated that the preparation of future history teachers for test development will increase efficiency in the educational process, provide an opportunity to objectively assess the knowledge of students, and serve to direct them to independent thinking.

Keywords: test, globalization, testology, ICT, test theory, test projects, diagnostics.

Bugungi globallashuv davrida ta‘lim tizimini takomillashtirish, o‘quvchilar bilimini sifatli va xolisona baholash masalasi har qachongidan ham dolzarb bo‘lib bormoqda. Xususan, tarix

fani bo'yicha bilimlarni nazorat qilishda test usullaridan foydalanish keng imkoniyatlar yaratmoqda. Test topshiriqlari qisqa vaqt ichida ko'plab bilimlarni qamrab olish, obyektiv natija berish va o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini aniqlashda samarali vosita hisoblanadi. Shu bois, bo'lajak tarix o'qituvchilarini test ishlab chiqish jarayoniga puxta tayyorlash ularning kasbiy malakasini oshirish va pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tarix fanining mazmuni keng qamrovli bo'lib, u izchil tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, xulosalash va baholash ko'nikmalarini talab etadi. Bu esa o'quvchilarning bilimni tekshirishda turli tipdagi test topshiriqlaridan foydalanishni taqozo etadi. Bo'lajak tarix o'qituvchisi test metodologiyasini chuqur o'zlashtirmas ekan, dars jarayonida o'quvchilarning bilim darajasini adolatli baholash, shuningdek, ularni mustaqil fikrlashga yo'naltirishda muammolarga duch kelishi mumkin. Shu jihatdan, test ishlab chiqish jarayoniga nazariy va amaliy tayyorlash zamonaviy pedagogik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sifatini oshirishga oid qaror va farmonlarida, shuningdek, davlat ta'lim standartlarida o'quvchilar bilimni baholashning samarali usullaridan foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida zamonaviy test texnologiyalaridan foydalanish, ularning mazmun va shaklini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Test topshiriqlarini ilmiy asosda tuzish, tarix fanining mazmuniga moslashtirish, ularni amaliyotga joriy etish ta'lim jarayonida sifat va samaradorlikni oshirishning muhim omillaridan biridir.

Bo'lajak tarix o'qituvchilarining test tuzish ko'nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari tahlil qilinadi hamda tarix fanining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda test topshiriqlarini yaratishning samarali usullari taklif etiladi. Bo'lajak tarix o'qituvchilarini test ishlab chiqish jarayoniga tayyorlashning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga joriy etishning samaradorligini asoslashdan iborat.

Zamonaviy jamiyatning rivojlanish tendensiyasi ta'lim va uning sifatini modernizatsiyalashning ustivor yo'nalishlarini belgilaydi. Jamiyat va davlatning talablariga mos keladigan ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi darajasini ta'minlash maqsadida ta'lim muassasalari holatining monitoringi va diagnostikasini amalga oshirish, o'qitishning obyektiv natijalarini muntazam tahlil qilish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti bo'lib hisoblanadi. Ta'lim sohasidagi test sinovi – bu testdan o'tuvchilarning ma'lum o'quv fanlari yoki ta'lim dasturlari bo'yicha tayyorgarligi darajasini xolis baholash usulidir. Test topshiriqlarini bajarish intellektual faoliyat bo'lib, u chegaralangan vaqtda va nazorat qilinadigan sharoitlarda amalga oshiriladi. Test sinovlari natijalarining xolisligi, birinchi navbatda, test topshiriqlarining sifatiga bog'liq, shuning uchun topshiriqlarni ishlab chiqishda zamonaviy testologiya fani nazariyasi va amaliyotiga asoslangan talablarni inobatga olish zarur.

“Hozirgi vaqtda ixtiyoriy ta'lim muassasasining har bir o'qituvchisi o'z faoliyatida o'qitadigan fani bo'yicha o'quvchilarning bilim darajasini baholash usuli sifatida test o'tkazishdan foydalanadi. Buning uchun u ilmiy asoslangan test topshiriqlarini Davlat ta'lim standartlari yoki Davlat talablariga mos ta'lim dasturi bo'yicha ishlab chiqishi zarur. Ta'lim muassasalari o'qituvchilari zamonaviy testologiya fani talablariga javob beradigan test topshiriqlarini ishlab chiqishi uchun maxsus tayyorgarlikni tashkil etish zarur”.¹ “Bo'lajak

¹ Ta'limda baholash nazariyasi va metodologiyasi. O'quv – uslubiy majmua. Toshkent-2021.

o'qituvchilarda testologik adabiyotni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlariga oid tadqiqotlar O'zbekistonlik pedagog olimlaridan A.Abduqodirov, J.O.Tolipova, G.A.Asilova, M.Ziyoxo'jaev, R.Boqiev, R.Qodirov, X. Muhiddinova, Sh.Shodmonova, A.Muxsieva, A.I. Klimenko, N.V.Kuzmina, N.E.Mazhar, V.V.Serikov, V.A.Slastenin va boshqalar; o'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatining kontseptual asoslari I.A.Kolesnikova, N.V.Kuzmina, Yu.N.Kuljutkin, A.K.Markova, L.M.Mitina, V.A.Slastenin va boshqalar; pedagogik diagnostika sohasidagi tadqiqotlar B.P.Bitinas, I.Yu.Gutnik, K.Ingenkamp, E.A.Mixaylichev, V.G.Maksimov va boshqalar; test nazariyasi V.S.Avanesov, B.Bloom, V.I.Vasilev, S.P.Grushevskiy, V.I.Zvonnikov, S.V.Kozlov, L.Kronbax, L.Kroker, A.N.Mayorov, E.A.Mixaylichev, T.N.Tyagunova va boshqalar tomonidan o'rganilgan".²

Ta'limning asosiy maqsadi — o'quvchilarga fanlar bo'yicha nazariy bilimlar berish, amaliy ko'nikma va malakalar hosil qilish, ularda ma'naviy, ahloqiy fazilatlarini tarbiyalash, dunyoqarashlarini shakllantirish, kengaytirish va rivojlantirishdan iboratdir. Berilayotgan bilim, hosil qilayotgan ko'nikma va malakalar qay darajada o'zlashtirilganini aniqlash va baholash o'qituvchi uchun ham, o'quvchi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ularni aniqlashda esa turli forma va metodlardan foydalaniladi. Jumladan, savol va javoblar, suhbat, yozma ishlar kollektivum, seminar, sinov, imtihonlar o'tkazish va boshqalar. Yuqorida qayd qilingan forma va metodlarga nisbatan test topshiriqlari asosida sinovlar o'tkazish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari darajasini aniqlashda hamda baholashda ancha qulay va samarali yo'llardan biri hisoblanadi.

Testlardan foydalanish hozirgi kunning asosiy talablaridan biridir. Bu esa bilim, ko'nikma va malakalar qay darajada o'zlashtirilganini (qay darajada) va baholashning obyektiv miqdoriga bo'lgan zaruriyat bilan bog'liqdir. Pedagogik testlar ta'lim-tarbiya jarayonida bilimlar darajasini aniqlaydi. Bugungi kunda yurtimizdagi deyarli barcha ta'lim muassasalari va ta'limga aloqador davlat tashkilotlari o'z amaliyotlarida testning turli shakllaridan foydalanmoqdalar. Masalan, o'quvchilar bilimini nazorat qilishda, pedagoglar attestatsiyasida, kollej va litseylarda o'tkaziladigan kirish imtihonlarida va hokazo. Lekin, ushbu jarayonlarda test topshiriqlarini ishlab chiqish, ularni aprotatsiyadan o'tkazish, test jarayonini tashkil etish va o'tkazish, natijalarni e'lon qilish va natijalardan to'g'ri foydalanish bo'yicha maxsus talablarga doim ham amal qilinmoqda deb bo'lmaydi.

"O'qituvchining o'z testologik rivojlanishining sub'ekti pozitsiyasida joylashishini ta'minlaydigan o'quv jarayonini qurish. O'quv jarayoniga "O'qituvchining testologik madaniyati" maxsus kursini joriy etish; o'quv jarayonida faol usullar va shaxsiy ahamiyatga ega amaliy va o'quv vazifalarini, shu jumladan ijodiy xarakterga ega bo'lgan vazifalarni qo'llash orqali talabalarning mustaqil ishlarining rolini oshirish, o'qituvchining testologik faoliyatida faol o'zini o'zi anglashiga hissa qo'shish, o'quv jarayonini kompyuterlashtirish va o'qituvchining testologik madaniyatini shakllantirish jarayonining barcha bosqichlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, loyiha usulini qo'llash orqali o'qituvchini mustaqil loyihalash-kognitiv va amaliy-realizatsiyaviy test faoliyatiga faol kiritish

² BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA TESTOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK ZARURIYAT SIFATIDA – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

(immersion)³ O'qituvchining testologik madaniyatini shakllantirish jarayoni bilan tanishtirish, o'quv diagnostikasi tizimining zamonaviy o'quv qo'llanmalari ("Pedagogik test" elektron o'quv-metodik majmuasi, o'qituvchining testologik madaniyati darajasi va profilini diagnostika qilish dasturi) o'quv jarayonini optimallashtirishga, uning boshqarilishiga yordam beradi.

Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini testlar tuzish jarayoniga tayyorlash uchun ularga test nazariyasi, turli test turlari (ko'p tanlovli, qisqa javobli, moslashtirish, to'g'ri-noto'g'ri va boshqalar), savol tuzish uslublari, testni baholash mezonlari, shuningdek, testlarni loyihalash va ishlatish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni o'rgatish zarur. Ushbu jarayon Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlar tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

Tayyorgarlikning asosiy bosqichlari:

1. Nazariy bilimlar bilan tanishtirish:

- **Test nazariyasini o'rgatish:** Test tuzishning asosiy qonun-qoidalari, psixometrik o'lchovlar (aniqlik, ob'ektivlik, ishonchlilik) haqida ma'lumot berish.
- **Test turlarini o'rganish:** Har bir test turining xususiyatlari, afzallik va kamchiliklari, qo'llanilish sohalari bilan tanishtirish.
- **Testni loyihalash tamoyillari:** Test savollarini tuzish usullari, "to'g'ri" va "noto'g'ri" javoblar, distraktrlar (xato javoblar) tanlash tamoyillari.

2. Amaliy ko'nikmalarni shakllantirish:

- **Test materiallarini tahlil qilish:** Mavjud testlarni tahlil qilib, ularning sifati, savollarning to'g'ri tuzilganligi va o'quvchilar bilimini baholashdagi samaradorligini o'rganish.
- **Savol va topshiriqlar tuzish:** Talabalarga turli mavzular bo'yicha ko'p tanlovli, qisqa javobli va boshqa turdagi savollar tuzish bo'yicha topshiriqlar berish.
- **Testni sinovdan o'tkazish:** Tuzilgan testlarni dastlabki sinovdan o'tkazish va uning natijalari bo'yicha testni takomillashtirish.

3. Qo'shimcha tayyorgarlik:

- **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish:** Testlarni tayyorlash, o'tkazish va tahlil qilish uchun zamonaviy dasturlar va onlayn platformalardan foydalanish usullarini o'rgatish.
- **Pedagogik baholashga oid bilimlarni chuqurlashtirish:** Test natijalarini to'g'ri talqin qilish, o'quvchilarning bilish darajasini aniqlash va o'quv-tarbiya jarayonini takomillashtirishda testlardan foydalanish usullari.

Bu jarayon o'qituvchilarning o'quvchilarga bilimlarni samarali baholashda va ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, test metodidan samarali foydalanish ta'lim jarayonining sifat va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tarix fani mazmunining murakkabligi va keng qamrovli bo'lishi o'quvchilarning bilimini obyektiv baholashda turli tipdagi test topshiriqlaridan oqilona foydalanishni taqozo etadi. Shu bois bo'lajak tarix o'qituvchilarini test ishlab chiqish jarayoniga puxta tayyorlash ularning kasbiy kompetensiyasini rivojlantiradi, metodik savodxonligini oshiradi va dars jarayonida zamonaviy

³ BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA TESTOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK ZARURIYAT SIFATIDA – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

baholash texnologiyalaridan foydalanishga imkon yaratadi. Test topshiriqlarini ishlab chiqishda ilmiy asoslangan yondashuv, tarixiy fakt va hodisalarni to'g'ri aks ettirish, mantiqiy izchillikka amal qilish hamda baholash mezonlarini aniq belgilash zarur. Bu jarayon bo'lajak tarix o'qituvchilarining nafaqat test tuzish ko'nikmalarini, balki pedagogik tafakkurini ham rivojlantiradi. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini test ishlab chiqishga tayyorlash ta'lim jarayonini sifatli tashkil etish, o'quvchilarning bilimini xolisona baholash va ularni mustaqil fikrlashga yo'naltirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ta'limda baholash nazariyasi va metodlogiyasi. O'quv – uslubiy majmua. Toshkent-2021.
2. Qodirov, A. Pedagogik texnologiyalar va baholash usullari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Hasanov, B. Tarix o'qitish metodikasi. – Toshkent: Universitet, 2020.
4. Saidov, U. Test tuzish metodikasi va baholash mezonlari. – Toshkent: Ilm ziyo, 2018.
5. Jalolov, J. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
6. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. -T.: Iste'dod, 2008. - 180-b.
7. Testlar tuzish va ulardan foydalanish (qo'llanma) [Tuzuvchilar: M.Ziyoxo'jaev, R.Boqiev, R.Qodirov]. - T.: Nizomiy nomli TDPI, 1992. - 38 b.
8. Asilova G.A. Ta'lim jarayonida qollanadigan testlarning pedagogik xususiyatlari // Uslubiy qollanma. - Toshkent: 2008.- 42 b.
9. Bepalko V.P. Slagaembie pedagogicheskoy texnologii. - M.: Pedagogika, 1989.
10. Testlar tuzish va ulardan foydalanish (qo'jlanma) [Tuzuvchilar: M.Ziyoxo'jaev, R.Boqiev, R.Qodirov]. - T.: Nizomiy nomli TDPI, 1992.
11. Bo'lajak o'qituvchilarda testologik madaniyatni shakllantirish pedagogik zaruriyat sifatida – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке киберленинка